

**Conferenza inaugurale del corso di
Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione Urbana**

ABBANDONARE LO SPAZIO DISCIPLINARE

[DOI: 10.5281/zenodo.14247594]

Xico Costa

[<https://orcid.org/0000-0002-7611-6945>]

[xicocosta2001mail.com]

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal da Paraíba

Buone pomeriggio a tutte e tutti

Voglio ringraziare il professor Francesco Careri e l'Università ROMA TRE per l'invito e l'opportunità di condividere qui alcune riflessioni su esperienze che mirano a stimolare uno sguardo critico e creativo nel processo di studio dell'architettura e della città.

Questo mio intervento fa parte di un pensiero più ampio, che include una mostra alla Galleria Investigativa Embrice, diretta dall'architetto e professore Carlo Severati. La mostra, intitolata *La Casa Invisibile* e curata da Francesco

Careri e Carmelo Baglivo, ruota attorno all'idea di una Casa che sogna di diventare Città.

In altre parole, è una casa che ha come vocazione e desiderio quello di abbandonare la propria condizione di casa.

Si tratta, infatti, di una casa che cerca di abbandonare il suo SPAZIO DISCIPLINARE, attraverso l'idea di Distacco come forma di avvicinamento, del transito interdisciplinare e della valorizzazione degli aspetti epici, etici ed artistici.

1. Il primo punto riguarda l'idea di Spazio Disciplinare COME ORDINE STABILITO.

Quando parlo di Spazio Disciplinare, mi riferisco a uno spazio che impone a chi lo attraversa una certa subordinazione normativa. In altre parole, regole e standard ben definiti sulla convivenza sociale, sui valori culturali, storici, economici, educativi, politici, ecc.

L'Università, per esempio, è uno spazio disciplinare che si impone attraverso una logica spaziale [attraverso il suo campus, le aule, i laboratori, i servizi igienici, ecc.], ma anche attraverso la sua forma di pensare [tradotta nel modo di agire dei professori, nei gruppi di ricerca, nei curricula, nelle norme di valutazione, nelle gerarchie accademiche, amministrative, ecc.].

In questo senso, *La Casa Invisibile* porta un'idea di sovversione, perché non si limita a svolgere il suo ruolo storico di spazio domestico, né accetta di sottostare alla logica dei pensieri che cercano di imporle questo ruolo.

Vuole diventare Città, ma vuole anche continuare ad essere Casa. Tuttavia, aspira a essere una Casa diversa, che è come una Città. Una Città che forse non esiste, ma che grazie al desiderio di una casa emerge come possibilità di trasformazione. È un gesto di abbandono che consente di immaginare una nuova realtà.

Intendo quindi l'idea di SPAZIO DISCIPLINARE come un Grande Discorso, una struttura narrativa che influenza forme di pensiero, ricche e varie, ma lo fa in modo lento, e a volte arcaico, quasi invisibile, sui movimenti del nostro corpo e sul nostro modo di pensare.

Ovviamente, quando parlo dell'università, mi riferisco a quegli spazi con cui ho avuto e ho ancora un rapporto, attraverso la mia esperienza di 20 anni in attività amministrative, didattiche e di ricerca.

Ma anche la casa di ciascuno di noi qui presenti fa parte di questo discorso o spazio disciplinante.

La stessa città si impone come una logica disciplinare, pensata e stabilita attraverso molteplici forme di pensiero, ma dominata dagli interessi e dai privilegi di pochi. Questa logica impedisce a una gran parte dei suoi abitanti l'accesso al diritto alla città.

In un certo senso, dobbiamo abbandonare questo SPAZIO DISCIPLINARE, come *La Casa Invisibile* che, rinnovata dall'atto di abbandono e distacco, si libera dagli effetti illusori che le impediscono di esprimere il suo potenziale critico e trasformativo.

2. per seconda cosa voglio parlarvi dello SPAZIO DISCIPLINARE COME CAMPO DI STUDIO**

Perché lo Spazio Disciplinare è anche un Campo di Studio, ossia quella specificità disciplinare che, nel nostro caso, riguarda l'architettura, l'urbanistica, la città e il territorio.

Il DISCIPLINARE, in questo senso, è ciò che inibisce il pensiero e l'azione che osano prendersi dei rischi, come nel caso della Casa Invisibile. Perché pensare e agire protetti dallo Spazio e dal Campo Disciplinare offre sempre la sicurezza del quadro teorico e concettuale accademico.

Ma se vogliamo sviluppare la capacità di affrontare le esigenze dell'architettura e della città, dobbiamo imparare a pensare come la città stessa.

Mi riferisco qui a un'idea di città impegnata dal diritto alla città [HENRI LEFEBVRE], e alla logica dell'intreccio tra materialità e azioni umane.

Ecco perché credo sia necessario un gesto di Abbandono, affinché possiamo abitare gli Oggetti di studio e non solo i pensieri prodotti su di essi.

In questo modo, potremo frequentare e incorporare nuove forme di pensiero, sempre fresche come quelle manifestate dalla città. Frequentare luoghi di discorso che ancora non comprendiamo. Muoversi senza la necessità di stabilirsi.

Fare uso dell'Abbandono, quando la circostanza lo richiede.

3. adesso voglio dirvi un po' di più sul concetto di ABBANDONO**

Questa idea di ABBANDONO, quindi, ha come caratteristica principale il promuovere una cultura inquieta e distaccata.

Ma ciò non significa che lo Spazio Disciplinare non sia importante come strumento amministrativo o per la composizione di campi di studio. Anzi. Serve anche a fornirci una base per pensare in modo diverso.

Tuttavia, l'idea qui è che l'atto di ABBANDONO permetta non solo di guardare in modo nuovo agli oggetti di studio esistenti, ma di percepire nuovi oggetti di studio. Quelli che non siamo ancora in grado di vedere o comprendere.

Permettere alla città di insegnarci, di mostrarci.

Perché dobbiamo costantemente aggiornare la nostra grammatica o lessico di riferimento.

4. Adesso vorrei parlavi de due IMPORTANTI AZIONI DI ABBANDONO

[A] La prima la chiamo "Il Grande Discorso" e riguarda la comprensione e il dominio di una certa struttura disciplinare che ci circonda.

Il Grande Discorso è una struttura simile a una costellazione. Ci circonda e ne facciamo parte. La "Casa Invisibile" è piena di riferimenti a questa struttura. Per questo, in certi momenti, si percepisce un forte carattere di ironia e persino di cinismo, disillusa com'è da certe idee e verità assolute.

Il Grande Discorso, quindi, è una manifestazione non solo spaziale, ma anche di un modo di pensare e costruire la realtà.

Agisce su di noi in modo diretto, ma soprattutto subliminale.

La prima azione di abbandono, secondo me, dovrebbe essere capire il posto che occupiamo o che vogliamo occupare in questa costellazione.

Non si tratta ancora di riflettere su un oggetto di studio o di ricerca specifico, anche se potrebbe includere anche questo. Si tratta di comprendere la nostra posizione in questa sorta di costellazione.

Come dicevano Ortega y Gasset negli anni '20: "io sono io e la mia circostanza".

Quindi, la nostra condizione è indissociabile dall'ambiente che ci circonda. Siamo soggetti diversi dalla realtà che ci circonda, ma allo stesso tempo inseparabili da essa.

In questo senso, l'ABBANDONO che propongo è quello di uscire da una posizione comoda e illusoria che occupiamo nella struttura accademica e nel mondo che ci circonda.

Questo suggerisce un approccio epistemologico: dobbiamo riflettere su come pensiamo e creare nuovi modi di pensare.

Pertanto, suggerisco che ciascuno rifletta sulle proprie circostanze come soggetto, ripensando la propria storia e le logiche disciplinari che dominano la sua quotidianità.

Rifletti sul posto in cui ti trovi, dal punto di vista del soggetto, non solo da quello accademico.

“io sono io e la mia circostanza,
e se non salvo lei,
non salvo me stesso.”
(ORTEGA Y GASSET)

[B] L'altro grande compito lo chiamo "Il Piccolo Discorso". Non è meno importante del primo, ma appartiene a una categoria diversa.

Considero la "Casa Invisibile" come un Piccolo Discorso. È un tentativo di creare una nuova voce e un nuovo luogo da cui parlare. È un prodotto semplice ma onesto del gesto di Abbandono. Perché non basta creare nuove voci, bisogna anche creare nuovi luoghi di espressione.

La "Casa Invisibile" [Parahyba, 2021-23] è la mia settima narrazione grafica. Viene realizzata ogni anno, composta da 365 o 366 disegni, uno al giorno su un'agenda Moleskine o su un quaderno da disegno, commentati e postati sui social. Tutte le serie sono piccoli discorsi su città, architettura, arte o territori.

Ma nella "Casa Invisibile" una parte importante di questa logica è stata abbandonata. Prima di tutto perché non segue più la logica imposta da un quaderno di disegno. Ora ci sono 12 quaderni, in formato a fisarmonica, disegnati su entrambi i lati delle pagine, un giorno su un quaderno, il giorno successivo su un altro o sullo stesso, disegnando o dipingendo su pagine bianche, ma anche sovrapponendo sui disegni già esistenti.

In ciascuno dei quaderni si insinua un luogo della casa. Il supporto stesso non si estende più orizzontalmente su un tavolo. Messo in verticale, assume la vocazione di un labirinto o di una città. Sogna di essere una città, ma vuole anche continuare a essere una casa, una casa diversa.

La "Casa Invisibile" è, o mi piace pensare che sia, il luogo in cui emergono possibilità di altre realtà, anche se solo sotto forma di sogni.

In fondo, ciò che conta è che la visione spettrale della Casa ci permetta di percepire, nella sua composizione labirintica, l'attributo naturale di una città. E questo non è altro che cercare di recuperare la capacità di vedere il tempo e il luogo di una città.

Disposta come un labirinto, la "Casa Invisibile" invita lo sguardo a una relazione dialettica: nessuno sguardo è catturato, perché non c'è un punto di vista fisso; nessuno sguardo troverà lo stesso luogo, perché non c'è un punto di fuga.

L'intenzione è superare una certa passività dello sguardo. È necessario muovere il corpo per vedere e esplorare la possibilità di infinite composizioni narrative.

Perché, in questi giorni di sovrabbondanza di immagini e informazioni, assorbite freneticamente da sguardi passivi, muovere il corpo per vedere l'invisibile può essere davvero ispiratore.

[6] adesso vi vorrei mostrare Alcuni esempi di dispositivi per stimolare l'ABBANDONO

[DISPOSITIVI 1]

DISEGNARE È CREARE CONSEGUENZE [MUXARABIS]

L'idea è semplice.

Si tratta di disegnare e sperimentare partendo proprio dal disegno. Far capire allo studente il proprio corpo e tutta la sua capacità sensoriale come uno strumento per avvicinarsi e comprendere le variabili dei problemi che affronterà come architetto.

Stimolare ogni studente a provare, anche solo simbolicamente, le conseguenze del proprio gesto di disegnare. Perché disegnare in architettura significa creare conseguenze. Ed è attraverso l'esperienza, inscritta nel proprio corpo, che si acquisiscono conoscenze.

Un muxarabi portatile per uno studente di architettura sull'orlo di una crisi di nervi è, quindi, solo un dispositivo che permette allo studente di stabilire una relazione sperimentale con il proprio oggetto di studio.

Non acquisisce conoscenze attraverso l'accumulo, ma attraverso un processo di incorporazione. Cioè, scrivendo nel proprio corpo, in una profondità e livello che l'astrazione della forma richiede.

E anche se il Muxarabi sembra solo un oggetto artistico che consente un esercizio di disegno, il suo processo di concezione, rappresentazione e appropriazione rimanda alle questioni fondamentali di un problema di architettura.

E con questo intendiamo che lo studente capisca, attraverso i propri gesti, che il suo corpo è parte del sistema in cui il muxarabi è stato integrato; l'opera è parte indissociabile del proprio corpo e del contesto in cui vive; la relazione tra forma e funzione; lo spazio volumetrico; il comportamento strutturale; il comfort termico, visivo e tattile; il valore figurativo della texture e del colore; l'economia ecc.

Tutto questo messo in moto attraverso l'uso del proprio artefatto, vivendo un'esperienza in scala 1:1, con sessioni in aula ma anche camminando per gli spazi circostanti, esplorando le strade del centro città, visitando mercati e altri spazi architettonici.

Nell'ambito del distanziamento come forma di avvicinamento, qui facciamo una incursione nelle arti visive (Hélio Oiticica), nel teatro (Bertolt Brecht), nel balletto (Oskar Schlemmer) e in qualsiasi altro dispositivo che permetta di attivare la condizione dello straniamento.

Perché non si tratta solo di rispettare i programmi e i piani di studio, ma di comprendere ogni studente come un universo particolare. E questi universi devono essere attivati con cautela, affinché entrino in relazione anche con gli altri universi esistenti intorno a loro.

In altre parole, fare del corpo dello studente, influenzato dalle circostanze, uno strumento di comprensione dei processi.

[DISPOSITIVI 2]

FILMARE PER VEDERE [VISIONI URBANE]

In diverse occasioni, durante la mia vita accademica e professionale, sono stato invitato a collaborare a progetti, ricerche, piani di quartiere, ecc. In tutti i casi c'è sempre una grande quantità di informazioni, vengono generati diagrammi, schizzi preliminari e relazioni tecniche. Ma prima di tutto, io faccio video. In passato con una grande videocamera VHS, poi con le fotocamere compatte dei cellulari.

In effetti, è simile al lavoro etnografico, dove si prendono appunti su un taccuino da campo o si registrano interviste con un registratore vocale. Nel mio caso, faccio questi appunti usando una videocamera.

Ma in questo caso, l'uso del videoregistro non ha solo l'obiettivo di registrare impressioni. Di fatto, è utilizzato come un modo per pensare e stabilire una relazione con l'ambiente.

La videocamera non è tanto uno strumento di registrazione visiva, ma una vera e propria fonte di stimolo e tensione. Perché, nel processo di registrazione video, si creano situazioni di stimolo e tensione.

Come generatore di tensioni e avvicinamenti, "un uomo con una videocamera" può costituire un elemento chiave per comprendere l'esperienza urbana.

In questo processo, il corpo dell'osservatore incorpora la videocamera come un organo estraneo, una sorta di estensione di sé che non solo amplifica certe capacità di osservazione, ma anche alcuni disagi.

Infine, il camminare nello spazio può essere considerato una forma di pensiero. E il processo di videoregistrazione diventa un modo per comprendere e rappresentare questo pensiero.

Questa esperienza, che chiamo Filmare per Vedere, può essere sistematizzata in tre momenti di lavoro: l'interferenza, l'esplorazione e il riposo-sintesi.

- ****INTERFERENZA****: l'uomo con una videocamera interferisce intenzionalmente con l'ambiente. Sul campo, la videocamera funziona come un dispositivo che genera tensione tra l'osservatore e l'oggetto della ricerca. Rende più evidenti le complesse relazioni di potere e dominio nello spazio, grazie alla condizione fragile dell'osservatore rispetto al suo ambiente; maggiore è la visibilità, maggiore è la vulnerabilità, ma anche il disagio causato dalla sua presenza.

- ****ESPLORAZIONE****: l'uomo con una videocamera ha una visione periferica ridotta; la mobilità è compromessa dalla fissità della videocamera su un determinato oggetto o azione; deve scegliere un luogo e un momento preciso; è soggetto a una sensazione di insicurezza, disagio, stanchezza o noia. E non sa mai cosa potrà realmente accadere.

- ****RIPOSO E SINTESI****: qui il soggetto assume una posizione diversa, che consente una disconnessione dal corpo e dai sensi che erano stati colpiti durante le fasi di INTERFERENZA ed ESPLORAZIONE. Ora agisce come un EDITOR o un MONTATORE del film. In questa fase, il ricercatore può cercare una nuova lettura dell'oggetto di indagine, grazie all'isolamento, nel tempo e nello spazio, dell'oggetto stesso. È il momento in cui si costruisce un discorso che può rafforzare una certa tesi sull'oggetto di studio.

[DISPOSITIVO 3]

LUOGHI DEL PENSIERO [URBICENTROS]

Si tratta di un modello di evento accademico che sperimenta l'ABANDONO. Esiste dal 2010, coordinato da me insieme alla professoressa Betta Romano.

URBICENTROS riunisce partecipanti provenienti da università del Brasile, di altri paesi dell'America del Sud e dell'Europa, creando nuovi modelli e contesti per avvicinarsi alla città.

Le attività principali sono i laboratori e i cosiddetti "Sarau", dove si instaurano nuove modalità di condivisione di idee, studi e informazioni, favorendo incontri e dibattiti su diverse forme espressive, in ambienti rilassati e ispiratori. Un'esperienza con la città, alla ricerca di promuovere l'idea di abitare le sue aree abbandonate.

Dalla sua prima edizione nel 2010, URBICENTROS si è consolidato come uno spazio innovativo di incontro e riflessione.

L'idea è quella di riunire abitanti, studenti, professori, professionisti e rappresentanti istituzionali per vivere esperienze nel centro storico di qualche città del nord-est del Brasile. Sono invitati anche coloro che vorrebbero vivere nel centro, ma non possono. Gli eventi hanno come obiettivo principale quello di promuovere idee per abitare aree caratterizzate dall'abbandono istituzionale.

La struttura dell'evento include tavoli tematici con la partecipazione di ospiti accademici internazionali e brasiliani, ma anche professionisti e rappresentanti dei collettivi che abitano il centro.

La cosa più importante, e che caratterizza l'evento come un ABANDONO DELLO SPAZIO DISCIPLINARE, è la realizzazione, durante tre giorni, di circa 20 laboratori diversi e 3 programmi serali (Sarau) con circa 300 partecipanti.

I gruppi che formano i laboratori, composti da studenti, residenti, professionisti e professori, stabiliscono la propria metodologia, in formato di racconti orali, visivi o come proposte teoriche, concettuali, strumentali o metodologiche. Sempre con l'obiettivo di affrontare la questione centrale dell'evento, ovvero l'idea di ABITARE IL CENTRO con chi ne ha più bisogno.

A la sera si svolgono i tradizionali SARAU URBICENTROS. Sono presentazioni libere dalle pratiche tradizionali, in varie forme espressive (film, poesie, danza, performance, ecc.) in luoghi diversi del centro come piazze, vicoli, bar o edifici abbandonati. Sono aperti al pubblico, ma anche occupano e potenziano azioni e strutture formali e informali già esistenti. Qui, la questione centrale dell'evento emerge in modo ludico, artistico e rilassato, ma allo stesso tempo rigoroso e innovativo nel portare alla luce il tema principale.

Concludo sottolineando che il luogo di ciò che ho chiamato qui ABANDONO è, in fin dei conti, il luogo del SENSO EPICO: come soggetti politici, nella costruzione della città, del quartiere, della scuola, di un collettivo, ecc.

È anche il luogo del SENSO ETICO: come soggetti consapevoli della propria natura, come quando penso al ruolo sociale che deve avere l'università, in particolare l'università pubblica.

È, principalmente, il luogo del SENSO DELL'ARTE: tenendo conto che dobbiamo dedicargli tutta la nostra capacità di vedere, interpretare e reinventare il mondo.

Grazie mille.

Benvenuti all'á Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione Urbana.

Roma, 02/10/2024